

TARMOQ TAQDIM ETADIGAN XIZMATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481804>

Yo‘ldoshova Hilola Baxtiyor qizi

*Navoiy davlat konchilik institut Nukus filiali
2B- Texnologik jarayonlarni ishlab chiqarish va avtomatlashtirish ta‘lim
yo‘nalishi talabasi*

Kulmuratova Aliya Jan‘abay qizi

*Navoiy davlat konchilik institut Nukus filiali
1A- Texnologik jarayonlarni ishlab chiqarish va avtomatlashtirish ta‘lim
yo‘nalishi talabasi.*

Annotatsiya: *Intenetga ega bo‘lishning ishonchligi yetarli darajadan kam bo‘lganligi tufayli veb-sahifalardagi axborotni uzatishda TSR ning qisqa seanslami WWW xizmatida ishlatilishiga ta‘sir etadi. Foydalanuvchiga mo‘ljallangan xizmatlardan tashqari, yana tarmoq ma‘muriga mo‘ljallangan xizmatlar ham bor. Foydalanuvchilar nuqtayi nazaridan kompyuter tarmoqlari elektron pochta, WWW, internet-telefoniya va internet-televideniya kabi xizmatlar to‘plamini amalga oshiruvchi vositadir.*

Kalit so‘zlar: *Pochta xizmati, pochta mijozi, server, elektron xabar, tarmoqlar.*

Tarmoq pochta xizmati (elektron pochta) - bu taqsimlangan ilova bo‘lib, uning asosiy vazifasi tarmoqdan foydalanuvchilarga elektron ma‘lumotlarni almashish imkoniyatini havola qilishdan iborat. Boshqa barcha tarmoq xizmatlari kabi elektron pochta ham mijozserver arxitekturasida qurilgan.

Pochta mijozi har doim foydalanuvchining kompyuterida joylashgan bo‘ladi, odatda ajratilgan kompyuterda ishlaydi. Pochta mijozi (yana shuningdek foydalanuvchi agenti deb nomlanadi) - bu dastur, foydalanuvchi interfeysini quvvatlash uchun mo‘ljallangan, shuningdek foydalanuvchiga elektron xabarlarni tayyorlash bo‘yicha keng xizmatlar to‘plamini havola qiladi.

Pochta serveri mijozdan xabarlarni qabul qilishni bajaradi, buning uchun u har doim faol holatda bo‘ladi. Undan tashqari, u ma‘lumotlarni buferlash, kelgan ma‘lumotlarni alohida mijoz buferlariga taqsimlashni (pochta qutilariga), mijozlarga ajratiladigan xotira hajmini boshqaradi, mijozlarni

qayd qilish va ma'lumotlarga ega bo'lish huquqini vaqt bo'yicha boshqaradi va ko'p boshqa masalalarni ham hal qiladi.

Elektron xabarlar. Pochta xizmati elektron xabarlar bilan ishlaydi - ma'lum standart olchamli axborotli tarkiblarga ega bo'lgan. Soddalashtirilgan holda elektron xabar ikki qismli ko'rinishda havola qilinishi mumkin, ulardan biri (sarlavha) pochta xizmati uchun yordamchi axborotga ega bo'ladi, boshqa qismi esa (xabar tanasi) - o'qish, eshitish yoki ko'rish uchun mo'ljallangan "xat" ning o'zi.

Elektron pochta (E-mail)- mijozlar o'rtasida, ular bir-birlaridan qancha uzoqlikda joylashganligidan qat'iy nazar, axborot almashishni ta'minlaydi. Bu yerda jarayon xuddi oddiy pochta kabi kechadi. Elektron xat o'z adresiga ega. Uni jo'natuvchi desak, qabul qiluvchi xam o'z adresiga ega. «Xat» pochta qutisiga tashlanadi (ya'ni pochta serveri) va pochta serverlar sistemasi yordamida qabul qiluvchi pochta qutisiga etkaziladi, ya'ni bu erda uzatuvchi va qabul qiluvchining maxsus kataloglari mijozga xizmat qiluvchi kompyuterda joylashtirilgan bo'ladi. Shu tariqa xatlar fayllar sifatida uzatiladi.

Bevosita muloqot (Chat), bunda aniq vaqtda maxsus dastur ta'minoti yordamida ikki yoki undan ortiq mijozlar o'zaro axborot (matnli, tovush, video) almashinishi tushuniladi. Raqamli videokameralar, tovushli kartalar, mikrofonlar, multimedia vositalarini qo'llaganda, videokonferentsiyalar o'tkazish imkoniyati tug'iladi. Bunday holatlarda kompyuterlar yuksak unumdor va tarmoqning o'tkazish qobiliyati kuchli bo'lishi lozim.

MS Net Meeting – dasturi orqali bevosita muloqotni amalga oshirish mumkin. Lokal kompyuter tarmoqlar. Global tarmoqlar, ma'lumki, yirik shaharlar, mamlakat, qit'alarni qamrab oladi. Lokal tarmoqlar esa yetarlicha kichik maydonni o'z ichiga oladi. Ular 10, 100, 1000 metr chamasi radiusda 1000 nafarga etar-etmas mijozlarga xizmat qilishga mo'ljallanadi. Bunday hajm LKT 10 Mbayt/s va undan ortiq tezlanishda ishlash imkonini beradi. Odatda LKT ishchi stantsiyalar (IS) va maxsus kompyuterlarni (fayl, print serverlari va boshqalar) o'zaro kabel bilan bog'lashdan iborat. Ular o'z navbatida tarmoq adapterlari yordamida (tarmoq kartalari) ulanadi.

Tarmoq turlari:

1. PAN (Personal Area Network)– ko'pi bilan 8ta qatnashchilar mavjud bo'lishi mumkin va radius qamrovi 30 metrgacha.

2. LAN (Local Area Network)– 10 tadan 100 gacha foydalanuvchilar mavjud bo'lishi mumkin va radius qamrovi 100 metrgacha.

3. CAN (Campus Area Network)– o'ziga bir necha LAN tarmoqlarini birlashtiradi. Katta va ko'p segmentli LAN hosil qilinadi.

4. MAN (Metropolitan Area Network)– shahar qamrovidagi tarmoq. 1000 metr masofani o'zida qamrab oladi va o'zida 1000 ta foydalanuvchilarni o'ziga birlashtiradi.

5. WAN (Wide Area Network)– global kompyuter tarmog'i hisoblanadi. Million abonentlarni o'zida birlashtiradi (Internet).

XULOSA: Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, tarmoq tushunchasi juda chuqur hisoblanadi, uni to'liq o'rganib chiqish uchun esa undagi har bir elementni o'rganish lozim. Bugungi mavzuda men iloji boricha qisqa lekin tushunarli bo'lishiga harakat qildim. Bu tushunchalar asosiylaridan bir nechta hisoblanadi holos.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. R.X.Alimov, O'.T.Xayitmatov, A.F.Xakimov, G.T.Yulchieva, O.X.Azamatov, U.A.Otajanov "Axborot tizimlari" O'quv qo'llanma - T.: TDIU. 2013 y.

2. A.A.Qaxxarov, Yu.Sh.Avazov, U.A.Ruziyev.Kompyuter tizimlari va tarmoqlari. -T.: «Fan va texnologiya», 2019 y.

3. R.X.Alimov, G.T.Yulchiyeva, O.Q.Rixsimboyev, SH.A.Alishov "Axborot texnologiyalari va tizimlari", 2011 y.